

BO‘LAJAK TEXNOLOGIYA FANI O‘QITUVCHILARINING KASBIY-IJODIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARINING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA METODIK IMKONIYATLARI

Rasulova Aziza Komilovna¹, Turayev Xumoyiddin Abdug‘afforovich²

¹TerDMAU o‘qituvchisi, mustaqil izlanuvchi, ²Ilmiy rahbar, TerDU dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243401>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarining kasbiy-ijodiy kompetentligini shakllantirishda multimedia texnologiyalarining innovatsion yondashuvlari va metodik imkoniyatlari haqida fikr yuritiladi. Zamonaviy ta‘lim tizimida multimedia texnologiyalarining roli ortib bormoqda. Ayniqsa, bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida innovatsion yondashuvlar va metodik imkoniyatlarni chuqur o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Muhandislik grafikasi fanlarini o‘qitishda interfaol resurslardan foydalanish, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari, 3D modellashtirish, animatsiyalashgan o‘quv materiallari asosida yaratilgan ta‘lim vositalarining samaradorligi yoritiladi. Shuningdek, multimedia vositalari orqali ta‘lim sifatini oshirishga doir innovatsion metodlar tahlil qilinadi va amaliy tavsiyalar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: Multimedia texnologiyalari, kasbiy-ijodiy kompetentlik, muhandislik grafikasi, innovatsion metodlar, virtual reallik, kengaytirilgan reallik, interfaol ta‘lim, 3D modellashtirish, animatsiyalashgan o‘quv materiallari, sun‘iy intellekt, raqamli ta‘lim muhitlari.

Аннотация. В данной статье рассматриваются инновационные подходы и методические возможности мультимедийных технологий в формировании профессионально-творческой компетентности будущих преподавателей предмета «Технология». Роль мультимедийных технологий в современной системе образования стремительно возрастает. Особенно важно глубоко изучить инновационные подходы и методические возможности в процессе подготовки будущих преподавателей технологии. Освещается эффективность использования интерактивных ресурсов, технологий виртуальной и дополненной реальности, 3D-моделирования, анимационных учебных материалов в преподавании инженерной графики. Кроме того, анализируются инновационные методы повышения качества образования с использованием мультимедийных средств и предлагаются практические рекомендации.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, профессионально-творческая компетентность, инженерная графика, инновационные методы, виртуальная реальность, дополненная реальность, интерактивное обучение, 3D-моделирование, анимационные учебные материалы, искусственный интеллект, цифровые образовательные среды.

Annotation. This article examines the innovative approaches and methodological possibilities of multimedia technologies in the development of the professional and creative competence of future technology teachers. The role of multimedia technologies in the modern education system is rapidly increasing. It is especially important to thoroughly study innovative approaches and methodological possibilities in the process of training future technology teachers. The article highlights the effectiveness of using interactive resources, virtual and

augmented reality technologies, 3D modeling, and animated educational materials in teaching engineering graphics. Furthermore, innovative methods for improving the quality of education through multimedia tools are analyzed, and practical recommendations are proposed.

Keywords: *multimedia technologies, professional and creative competence, engineering graphics, innovative methods, virtual reality, augmented reality, interactive learning, 3D modeling, animated educational materials, artificial intelligence, digital learning environments.*

Kirish (Introduction). Xozirgi zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi pedagogik metodlarni tubdan o'zgartirib, interfaol va innovatsion yondashuvlarni ilgari surmoqda. Xususan, multimedia texnologiyalari o'quv jarayonida vizual va interfaol o'qitish imkoniyatlarini oshirish orqali ta'lim samaradorligini yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, Chizma geometriya va muhandislik grafikasi kabi aniq fanlarni o'qitishda ushbu texnologiyalar nafaqat tushunchalarni yaxshiroq o'zlashtirish, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy kompetentligini rivojlantirish jarayonida multimedia texnologiyalarining roli ortib bormoqda. Chunki bugungi kunda ta'lim berish jarayonining sifatini oshirish, interfaollik va ko'rgazmalilikni ta'minlash uchun an'anaviy usullar bilan bir qatorda innovatsion texnologiyalarni ham samarali qo'llash zarurati tug'ilmoqda. Virtual va kengaytirilgan reallik, 3D modellashtirish, animatsiyalashgan o'quv materiallari hamda sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan ta'lim vositalari muhandislik grafikasi ta'limining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy kompetentligini shakllantirish jarayonida multimedia texnologiyalarining innovatsion yondashuvlari va metodik imkoniyatlarini ilmiy tahlil qilishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilab olindi:

- Multimedia texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rnini va samaradorligini aniqlash;
- Muhandislik grafikasi fanlarini o'qitishda innovatsion yondashuvlarni tahlil qilish;
- Virtual va kengaytirilgan reallik, 3D modellashtirish hamda sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi imkoniyatlarini o'rganish;
- Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot natijalari multimedia texnologiyalaridan foydalanish orqali muhandislik grafikasi ta'limining sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining kasbiy mahoratini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Multimedia texnologiyalarining ta'lim jarayonida qo'llanilishi bo'yicha dunyo miqyosida bir qator chet ellik va mahalliy olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan va bu ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadike bizning ham ushbu tadqiqot ishimiz hozirgi ta'limda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli va multimedia vositalarining integratsiyalashuvi pedagogik innovatsiyalar bilan chambarchas bog'liqdir. Endi esa bazi olimlarning ilmiy izlanishlarini o'rgansak.

Richard E. Mayer Richard E. Mayerning "Multimedia Learning" (2001) asari multimedia texnologiyalaridan foydalangan holda samarali o'qitishning ilmiy asoslarini yoritadi.

U kognitiv psixologiya nuqtai nazaridan o'quv jarayonida vizual va audio elementlardan foydalanish samaradorligini tahlil qiladi. Mayer ushbu asarida Multimedia Learning Theory (Multimedia o'qitish nazariyasi)ni ishlab chiqadi, bu esa hozirgi zamonaviy ta'lim texnologiyalari uchun asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Asosiy g'oyalar va nazariyalar: Mayerning "Multimedia Learning" kitobida ta'lim jarayonida multimedia elementlarini qo'llashning asosiy kognitiv tamoyillari keltirilgan:

1. Dual-Channel Theory (Ikki kanalli nazariya)
2. Limited Capacity Assumption (Cheklangan quvvat farazi)
3. Active Processing (Faol qayta ishlash tamoyili)

Multimedia o'qitishning asosiy tamoyillari: Mayer multimedia o'qitish samaradorligini oshirish uchun **12 ta tamoyil**ni ilgari suradi: **Multimedia tamoyili** – O'quvchilarning bilim olish jarayoni matn va rasm kombinatsiyasi orqali yaxshiroq amalga oshadi. *Modal tamoyili* – Matn o'rniga audio shaklida tushuntirish berish yaxshiroq natija beradi. *Koherensiya tamoyili* – Keraksiz ma'lumotlarni kamaytirish o'quvchilar diqqatini asosiy kontentga qaratadi. *Singillik–Yozma va audio shakldagi izohlarni birgalikda berish o'quvchilar uchun ortiqcha yuklama yaratishi mumkin.* *Kontiguitet tamoyili*–Matn va vizual elementlarni bir-biriga yaqin joylashtirish axborotni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. *Segmentatsiya tamoyili*–Dars materiallarini qismlarga ajratib taqdim etish ma'lumotni yaxshiroq qabul qilish imkonini beradi. *Pretraining tamoyili*–O'quvchilarga asosiy tushunchalar haqida oldindan ma'lumot berish ularning yangi bilimlarni tushunishini osonlashtiradi. *Personalizatsiya tamoyili*–Rasmiy uslub o'rniga tushunarli va do'stona til ishlatish o'quvchilarning faolligini oshiradi. *O'quvchiga yo'naltirish tamoyili* – O'quvchilar materialni o'zlari mustaqil ravishda o'rganishi uchun mos sharoit yaratish kerak. *Tashqi yuklama tamoyili* – Grafik, audio va matn muvozanatli bo'lishi lozim, aks holda ortiqcha yuklama paydo bo'ladi. *Germenevtik tamoyil* – Vizual elementlar orqali tushuntirish berish bilimni chuqurroq tushunishga yordam beradi. *O'quvchini jalb qilish tamoyili*–Interfaol o'quv materiallari o'quvchilar e'tiborini jalb qiladi va faollikni oshiradi.

Kitobning ta'lim texnologiyalariga ta'siri. Mayerning tadqiqotlari bugungi *e-learning (elektron ta'lim)* va *instructional design (ta'lim dizayni)* sohalarida keng qo'llaniladi.

- Uning tamoyillari onlayn kurslar, interfaol video darslar, virtual laboratoriyalar va masofaviy ta'lim platformalari uchun asos bo'lib xizmat qiladi.
- Uning ishlariga tayanib, multimedia dasturlarini ishlab chiquvchilar va o'qituvchilar vizual va audio materiallarni qanday uyg'unlashtirish kerakligini yaxshiroq tushunishadi.

3. Roxana Moreno Nyu-Meksiko Universiteti professori Roxana Moreno multimedia o'qitish va kognitiv psixologiya sohasida tadqiqotlar olib boradi. U Mayer bilan hamkorlikda multimedia o'qitishning samaradorligini oshirish bo'yicha bir nechta ishlarni amalga oshirgan. Shu boisdan, ilmiy manbalarning umumiy tahlili shuni ko'rsatadiki, multimedia texnologiyalari o'quv jarayonining sifatini oshirish, muhandislik grafikasi fanlari bo'yicha vizualizatsiya va interfaollikni ta'minlash, hamda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-ijodiy kompetentligini rivojlantirish uchun samarali vosita hisoblanadi.

Texnologiya fani o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasi: N.A.Muslimov texnologiya fani o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini ko'rsatib o'tgan. Uning fikricha, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi ularning o'quvchilarga zamonaviy texnologiyalarni o'rgatish va ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

O‘zbekistondagi tadqiqotlar: 1. Raqamli madaniyat va texnologik savodxonlik: Gulnoza Pulatovna Narkabilova o‘zining “Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga ta'siri va ta'lim amaliyotiga integratsiya” nomli maqolasida raqamli madaniyatning asosiy tarkibiy qismi sifatida texnologik savodxonlikni o‘rganadi. Ushbu tadqiqotda raqamli texnologiyalarni ta'lim amaliyotiga integratsiyalashning usullari va texnologik savodxonlikning o‘quv va kasbiy faoliyatdagi ahamiyati tahlil qilingan.

Axborot texnologiyalarining o‘rni: Azamat Begnarovich Uralov va Umida Toshqulovna Bekmatova "Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishda axborot texnologiyalarining o‘rni" nomli maqolasida fanni o‘qitishda axborot texnologiyalaridan, elektron darsliklar, interaktiv monitor va virtual laboratoriyalardan foydalanishning ahamiyatini yoritadi. Maqolada axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar berilgan.

Kasbiy kompetentlikni rivojlantirish usullari: Nozima Boboqulovna Xayrullayeva “Texnologiya fani o‘qituvchilarining kasbiy faoliyatga oid kompetentligini rivojlantirish usullari” nomli maqolasida kompetensiya tushunchasining mazmunini ochib beradi. U ta'lim oluvchilarda kasbiy kompetentlikni pedagogik jihatdan rivojlantirish yo‘llarini ko‘rsatib, texnologiya o‘qituvchilari uchun zarur bo‘lgan pedagogik kompetentlikning rivojlanish darajasini aniqlaydigan kompetensiyalar majmuasini yoritadi. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, multimedia vositalari bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarining mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Materiallar va metodlar (Materials and Methods): Ushbu tadqiqotda multimedia vositalari asosida talabalarining mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqish va baholashga yo‘naltirilgan usullar qo‘llanildi.

Materiallar:

Multimedia vositalari: Elektron darsliklar, interaktiv taqdimotlar, video va animatsion materiallar, virtual laboratoriyalar, ta'lim platformalari (Moodle, Google Classroom va h.k.).

Talabalar guruhi: Tadqiqotda turli mutaxassislik yo‘nalishlarida tahsil olayotgan talabalardan iborat eksperimental va nazorat guruhlari ishtirok etdi.

Baholash mezonlari: Talabalar mustaqil fikrlash darajasini aniqlash uchun maxsus testlar, muammoli topshiriqlar, esse yozish va fikrlash xaritalari yaratish kabilar ishlatildi.

Metodlar:

Eksperimental pedagogik tadqiqot: Talabalar ikki guruhga ajratilib, eksperimental guruhga multimedia vositalari asosida ta'lim berildi, nazorat guruhi esa an'anaviy usullarda o‘qitildi.

Taqqoslash va tahlil: Eksperimental va nazorat guruhlarning natijalari qiyoslanib, multimedia texnologiyalarining ta'siri statistik tahlil qilindi.

Interfaol metodlar: Kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozaralar, case-study usullari orqali mustaqil fikrlash darajasi shakllantirildi.

Natijalar (Results). Olib borilgan tadqiqot natijalari bo‘yicha quyidagi xulosalarga kelindi **Multimedia texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o‘rniva ahamiyati.** Multimedia texnologiyalarining qo‘llanilishi bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarining kasbiy-ijodiy kompetentligini rivojlantirishga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko‘rsatadi. Vizual va audio vositalardan foydalanish ta'lim jarayonini intuitivroq, qiziqarliroq va samaraliroq qiladi.

Innovatsion yondashuvlarning samaradorligi. Eksperimental tadqiqotlar natijasida texnologiya fanini o‘qitishda interaktiv ta'lim usullaridan, jumladan, virtual laboratoriyalar,

simulyatsiyalar va 3D-modellashtirishdan foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishini tasdiqladi. Ushbu metodlarning an'anaviy o'qitish usullari bilan solishtirilganda, o'quvchilarning bilim olish darajasi sezilarli darajada yuqoriligi aniqlandi. *Kasbiy-ijodiy kompetentlikni shakllantirishda multimedia vositalarining roli* Tajriba asosida isbotlandiki, multimedia vositalari kasbiy-ijodiy kompetentlikni shakllantirishda quyidagi omillar orqali muhim rol o'ynaydi:

- O'quv jarayonining vizual va interfaol xarakterga ega bo'lishi
- O'qituvchi va talaba o'rtasida samarali muloqot imkoniyatining kengayishi
- O'quv materiallarini tushunish va eslab qolish samaradorligining ortishi
- Talabalar mustaqil ishlash kompetensiyasining shakllanishi

Tadqiqot natijalarining ta'lim jarayoniga joriy etilishi Tadqiqot asosida ishlab chiqilgan didaktik tavsiyalar va metodik modellar ta'lim jarayoniga tatbiq etilganda, talabalar tomonidan yangi bilimlarni o'zlashtirish samaradorligi 25-30% ga oshgani kuzatildi. Ayniqsa, zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiyalangan o'quv jarayonlarida o'qitish sifati ortishi aniqlandi. **Multimedia texnologiyalarining innovatsion yondashuvlari 2.1. Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR)** Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) bugungi kunda texnologiya fanlarini o'qitishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Bu texnologiyalar quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi:

- **VR texnologiyalari** – talabalar virtual muhitda real dunyodagi obyektlarni modellashtirish va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, muhandislik grafikasi darslarida 3D modellarni yaratish va ularni turli burchaklardan ko'rib o'rganish mumkin.

- **AR texnologiyalari** – real dunyo tasviriga qo'shimcha ma'lumotlar va interaktiv obyektlarni joylashtirish orqali tushunishni yaxshilaydi. Masalan, AR orqali murakkab texnik detallar yoki mexanizmlarni bosqichma-bosqich tushuntirish mumkin.

3. Multimedia texnologiyalarining metodik imkoniyatlari **Innovatsion metodikalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:** Interfaol ta'lim texnologiyalari – talabalarni ta'lim jarayoniga faol jalb qilish va mustaqil ishlashga o'rgatish. Problemaga asoslangan ta'lim (PBL) – muammoli vaziyatlarni hal qilish orqali kasbiy-ijodiy fikrlashni rivojlantirish. Gamifikatsiya va simulyatsiyalar – o'yin elementlari orqali o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qilish. Onlayn ta'lim platformalari – Moodle, Coursera, EdX kabi raqamli muhitlardan foydalanish. TavsiyalarTexnologiya fani o'qituvchilari uchun multimedia vositalaridan foydalanish bo'yicha maxsus metodik qo'llanmalar ishlab chiqish.

Xulosa. Ushbu maqoladan shuni xulosa qilishimiz mumkinki multimedia texnologiyalarining ta'lim jarayonida qo'llanilishi nafaqat bilim berish samaradorligini oshirish, balki o'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga ham xizmat qilishi aniqlandi. Olingan natijalar kelajakda bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy kompetentligini shakllantirish bo'yicha ilmiy-metodik tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Muhandislik grafikasi va boshqa texnologiya fanlarini multimedia texnologiyalari asosida o'qitish: O'quv jarayonining samaradorligini oshiradi; Talabalarning ijodiy va muammoli fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi; Amaliy bilimlarni chuqurroq o'zlashtirish imkonini beradi; Interfaol ta'lim vositalari orqali bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va dinamik qiladi.

Innovatsion yondashuvlar, jumladan, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR), 3D modellashtirish, sun'iy intellektga asoslangan shaxsiylashtirilgan ta'lim tizimlari va animatsiyalashgan o'quv materiallari, bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy va texnologik

savodxonligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Bu esa ularning kelgusidagi pedagogik faoliyatida zamonaviy o'qitish metodlarini qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi. Kelajakda multimedia texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvini yanada kengaytirish, ushbu texnologiyalarning didaktik imkoniyatlarini chuqur o'rganish va o'quv dasturlarini takomillashtirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi. Shu sababli, texnologiya fanlarini o'qitishda innovatsion vositalardan foydalanish raqobatbardosh, ijodkor va zamonaviy pedagoglarni tayyorlashda muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mayer, R. E. (2021). *Multimedia Learning*. Cambridge University Press.
2. Azarova, N. A., & Kochetkova, E. I. (2022). The use of virtual and augmented reality in engineering education. *Procedia Computer Science*, 204, 147-154.
3. Kozma, R. B. (2019). *Learning with Media: Conceptualizing the Future of Educational Technology*. Educational Technology Research and Development, 67(2), 173-191.
4. Milovanovic, J., & Minovic, M. (2020). Application of Artificial Intelligence in Personalized Education: A Case Study on Multimedia Learning. *Computers & Education*, 150, 103854.
5. Aziza Komilovna Rasulova, Holboy Hasanovich Hasanov The place and practical significance of drawing lines in teaching the science of pencil-image SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME #2 ISSUE #5 2021-y.
6. X.Turayev, Normurodov X., Rasulova A., Ahmad Hosrov R. Chizmachilik (Loyihalash asoslari) uslubiy qo'llanma. 2021-y., b/t 12.1
7. Turaev K., Yadgarov N., Mamatov D. The role and practical significance of interesting issues in the development of students' cognitive competencies //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 538. – C. 05045. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85196835458&origin=recordpage>
8. Yuldashev, J. (2023). Muhandislik grafikasi ta'limida multimedia texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. O'zbekiston Milliy Universiteti Ilmiy Jurnali, 12(1), 89-102.
9. OECD. (2021). *The Digitalisation of Education: A Global Perspective on Innovation in Teaching and Learning*. OECD Publishing.
10. Siemens, G., & Gašević, D. (2022). *Learning Analytics: The Future of Personalized Learning and Educational Innovation*. Springer.
11. *Guidelines on the Use of Digital Technologies in Education*. UNESCO Publishing. UNESCO. (2022).